

**URBANISMO, SUSTENTABILIDADE E CIDADES: ENTENDENDO A
RELAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS PARA A PERSECUÇÃO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS**

**URBANISM, SUSTAINABILITY AND CITIES: UNDERSTANDING THE
RELATIONSHIP BETWEEN CONCEPTS FOR THE PERSECUTION OF
FUNDAMENTAL RIGHTS**

Gabriela Samrsla Möller¹
Cristhian Magnus De Marco²

RESUMO

O trabalho propõe ampliar a compreensão sobre o conceito de direito fundamental à cidade sustentável, expondo como a crise urbana impacta na qualidade de vida das pessoas e afeta outros direitos fundamentais, como moradia, saúde e meio ambiente. Nesse cenário, o direito fundamental à cidade sustentável atua como motor para a proteção dos direitos. O estudo é dividido em três seções: a primeira analisa a crise urbana, a segunda seção explora o conceito de sustentabilidade urbana e a terceira seção aprofunda-se na relação entre direito e cidades sustentáveis. O estudo aponta o direito fundamental à cidade sustentável manifesta o compromisso constitucional com a proteção dos direitos fundamentais, razão pela qual é necessário entender os elementos da crise urbana e da necessidade de debatermos a sustentabilidade a nível jurídico. O estudo utiliza o método dedutivo e é fundamentado em pesquisa bibliográfica e documental com abordagem qualitativa.

PALAVRAS-CHAVE:

Direito fundamental à cidade sustentável; Sustentabilidade urbana; Crise urbana; Desenvolvimento sustentável.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho propõe ampliar a compreensão sobre o conceito de direito fundamental à cidade sustentável, expondo como a crise urbana impacta na qualidade de vida das

¹Doutoranda e Mestra pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC. Bolsista Prosup/Capes. E-mail: gabriela.moller@unoesc.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7378-3235>

²Professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC. Pós-Doutor, Doutor e Mestre em Direito. E-mail: cristhian.demarco@unoesc.edu.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4528-6690>

peçoas e afeta outros direitos fundamentais, como moradia, saúde e meio ambiente. Nesse sentido, pretende-se refletir sobre as seguintes questões: qual a relação que podemos estabelecer entre o urbanismo sustentável e o direito? O que importa ao direito na tutela do urbanismo sustentável?

Para se chegar à resposta, o estudo está estruturado em três seções. A primeira explana o centro que motiva a criação do conceito de cidades sustentáveis, que é a crise urbana. A ideia central da seção está fundamentada nos estudos do teórico crítico e precursor de sociologia urbana, Henri Lefebvre. Na segunda seção, aprofunda-se o conceito de sustentabilidade e de sustentabilidade urbana. Por fim, na terceira seção, aprofunda-se o conceito de cidades sustentáveis e da relação entre o direito e cidades sustentáveis.

No ponto, o leitor pode se perguntar a razão pela qual em um artigo de cunho jurídico estar-se-ia debatendo sobre sociologia urbana, uma vez que há manifesta preocupação com a crise urbana, a qual se dedica um capítulo. Com efeito, não se pode esquecer que a ciência jurídica é por sua natureza transdisciplinar³ e, para entendermos o conteúdo do direito à cidade sustentável, se faz necessário entender a crise urbana que assola milhares⁴ de pessoas. Somente entendendo o ambiente de crise, é que se pode cumprir as diretrizes constitucionais, que inclui no seu rol a proteção do direito fundamental à cidade sustentável⁵.

O estudo adota o método dedutivo e é amparado, ademais, por pesquisa de cunho bibliográfico-documental, com abordagem qualitativa.

³A abordagem transdisciplinar transcende as fronteiras das disciplinas acadêmicas convencionais, pois ao invés de se concentrar exclusivamente em uma única área de conhecimento, busca integrar conhecimentos, métodos e perspectivas de várias disciplinas para resolver problemas complexos e abordar questões que não podem ser adequadamente compreendidas dentro dos limites de uma única disciplina. É como os autores compreendem que a ciência jurídica deve se comportar para a compreensão dos fenômenos sociais que serão levados ao mundo jurídico (pela análise legislativa), para a criação de políticas públicas (pela análise executiva) e para o julgamento de litígios (pela análise judiciária), pois se abordados somente de forma unidisciplinar o direito se apresentará sob forma demasiadamente limitada/incompleta e, por esta razão, não atingirá os postulados de justiça social que se espera do direito.

⁴ Expressada em fenômenos como desigualdade social e espacial, falta de moradia adequada, mobilidade urbana, saneamento básico, violência urbana e da própria gestão inadequada dos recursos urbanos.

⁵O direito à cidade sustentável não está expressamente mencionado na Constituição Federal brasileira, porém, diversos dispositivos constitucionais garantem fundamentos que podem ser relacionados a esse direito, como o art. 225 da CF. Também, está implicitamente previsto como direito fundamental em decorrência da adoção de um princípio geral da sustentabilidade pela Carta Constitucional (o que defende muitos autores, como Juarez Freitas), e também pela adoção de tratados dos quais o Brasil faz parte, como é o caso da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ODS 30 da ONU), nos termos do §2º, art. 5º da CF.

2. A CRISE URBANA EM LEFEBVRE E SUA RELAÇÃO COM A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Vivemos nas cidades uma crise urbana, que ocasiona um sem número de contradições espaciais, como a dualização funcional da cidade entre as áreas ricas, que são protegidas, e na qual se realizam investimentos públicos e privados, e áreas pobres, submetidas a todos os tipos de riscos urbanos, como a violência e a falta de políticas públicas.

Com a finalidade de entender a causa das contradições sociais vivenciadas nas cidades, o sociólogo francês Lefebvre, em meados dos anos 60, inaugura a sociologia urbana. Naquela época, a sociologia francesa possuía grande manancial crítico à sociedade de consumo, mas até então nenhum estudo havia focado na importância da cidade para o aprofundamento das desigualdades. Dessarte, mesmo considerando o tempo que já transcorreu desde a análise teórica lefebvriana, a crítica ainda é atual para a leitura das cidades.

O ponto nodal da crítica lefebvriana centra-se na constatação de que as cidades modernas não são espaços neutros ou produtos de um desenvolvimento urbano sem ideologias/política.⁶ Na sua perspectiva, as cidades são moldadas em todos os seus elementos (necessidades básicas de habitação e trabalho, espaços de consumo, lazer, cultura) por relações sociais e econômicas, e refletem as lutas de poder entre diferentes grupos e classes sociais.

Lefebvre (2000) verifica a inexistência de mobilizações sociais nas cidades pela luta contra as desigualdades urbanas, contra a violência urbana, contra a aporofobia e contra as contradições que surgem. Para explicar essa inércia social, aponta que as funções sociais que atuam na organização da cidade foram compartimentadas (trabalhar, habitar, consumir, educar, distração), o que acabou por fragmentar a vida em comum e enfraquecer os laços sociais, deixando somente para o Estado e para o capitalismo as decisões sobre a vida urbana.

Com efeito, inclusive em um período pré-capitalista/mercantilista, as cidades surgiram e funcionavam como “produto excedente”, de modo que a urbanização sempre

⁶ Para entender Lefebvre, é importante compreender a diferenciação entre cidade e urbano. O urbano é a morfologia social e a cidade a morfologia material: *cidade*, realidade presente, imediata, dado prático-sensível, arquitetônico; e por outro lado, o "urbano", realidade social composta de relações a serem concebidas, construídas ou reconstruídas pelo pensamento.

foi o resultado de um produto de classe, o que significa que as cidades são moldadas pelas relações de classe e interesses das classes dominantes. Entretanto, pela dialética entre o urbano e a industrialização, nascida do capitalismo, a relação entre urbanização e investimento do capital se torna muito mais estreita e profunda.

As cidades passam a receber a influência do consumismo⁷, dos interesses na propriedade privada e do desenvolvimento imobiliário, e de um Estado onde políticas urbanas são ordenadas pelo ganho financeiro, de modo que essas formas de poder moldam a forma e a função das cidades, no mais das vezes em detrimento das classes trabalhadoras e marginalizadas.

O espaço urbano organiza a propriedade e o trabalho de determinada forma, a depender dos influxos de poder e interesses a que expostos, e na sociedade capitalista um processo jamais visto: uma urbanização desurbanizada e a crise da cidade. Isso porque se inicia um processo de implosão e explosão: o espaço é colonizado e vendido e populações e territórios são segregados (Lefebvre, 2000).

Ao mesmo tempo em que as concentrações urbanas tornam-se gigantescas (implodem), muitos núcleos se deterioram (explodem), e as pessoas se deslocam para periferias distantes, residenciais ou produtivas – centros são abandonados para os pobres, virando guetos, ou, pelo contrário, pessoas mais abastadas concentram-se no coração das cidades. A era urbana impacta na cidade de forma jamais vista, de modo que a cidade passa a ser o centro das grandes contradições sociais, através de guetos, favelas aglomerações são criadas, pois a cidade vira centro de consumo (Lefebvre, 2000).

A segregação é a consequência social mais nítida. A segregação pode ser espontânea (que decorre da renda e ideologia) ou voluntária (criação de espaços separados) planejada (que decorre da planificação e do desenho urbano). Esses guetos são criados do mesmo modo que outrora foram criados guetos para negros, judeus, imigrantes, de modo que não se trata de um fenômeno natural, mas um fenômeno produzido, devidamente construído, uma estratégia de classe.

⁷ Lefebvre (2000) denominou como sociedade de consumo (uma sociedade de consumo burocrático dirigido) a sociedade urbana e industrial, que fez da classe operária uma produtora e consumidora das mercadorias e do espaço mercantilizado. A consciência social dessa sociedade passa a girar em torno da cotidianidade, do consumo. A suburbanização da sociedade impulsionará o processo de descentralização da sociedade, fazendo com que principalmente o proletariado perca o sentido e o valor de uso das cidades, ou seja, perca a consciência urbana.

Ocorre que, a despeito das críticas realizadas, pelas contradições sociais politicamente coordenadas, Lefebvre deposita no espaço urbano a possibilidade de transformação, pois em meio as isotopias (tendência a uniformização e em consequência o controle capitalista do espaço) surgem as heterotopias (maneiras diferentes de ocupar o espaço em resistência ao capital, as utopias urbanas).

Permite-se assim pensar a sociedade urbana de outra forma do que aquela que vivenciamos hoje. Segundo Lefebvre, a revolução urbana sucede a revolução industrial. A reivindicação social do direito à cidade nasce do anseio político da principal vítima da segregação social, a classe operária. Nesse ínterim, pelo direito à cidade, reivindica-se não mais uma cidade baseada no valor de troca, mas no valor de uso.

O direito à cidade, seria o direito dos habitantes urbanos de construir, decidir, criar a cidade e fazer dela um espaço privilegiado de luta anticapitalista. Se a dimensão urbana se manifesta no seio do processo negativo de dispersão, da segregação, o direito à cidade é a exigência de encontro, reunificação, de informação. Salienta-se que não se trata de um “direito” judicializável, pois vai muito mais além, é sobretudo uma reivindicação política-revolucionária contra a desumanização das cidades.

A crise urbana assume uma dimensão assustadora, que muitas vezes parece de impossível solução. Por exemplo, como combater a desigualdade socioespacial? Os problemas habitacionais? Ou a deficiência da prestação de serviços públicos básicos, como água e esgoto, para uma grande parcela da população?

3, URBANISMO SUSTENTÁVEL COMO NOVO PARADIGMA PARA AS CIDADES

A despeito do método lefebvriano incorporar o materialismo histórico⁸, a crítica social que Lefebvre realiza pela leitura que faz do espaço urbano, abordando-o desde uma perspectiva não-neutra, que recebe os influxos das relações de poder, é possível fundamentar uma nova visão sobre o urbano.

Nesse aspecto, a proposta de um urbanismo sustentável, que se reflete na máxima do direito fundamental à cidade sustentável, remete à busca pela gestão da fratura social

⁸ Faz-se a ressalva no que concerne às formas de solução que o supramencionado método oferece para resolver os problemas sociais, que não se assemelham com os propostos no trabalho. Para mais, ver Lefebvre (2000).

e política ocasionada pela crise urbana. O conceito de urbanismo sustentável aqui debatido não seria mais um artifício discursivo para atrair capital para as cidades, mas sim a busca de um novo projeto de futuro para as cidades.⁹

Conforme exposto, em Lefebvre, existe uma distinção entre cidades sustentáveis e sustentabilidade urbana. O termo “cidades sustentáveis” está atrelado a um conceito teórico, representando o espaço artificial equilibrado econômica, ambiental e socialmente e, de outro lado, a sustentabilidade urbana seria a gama de técnicas, como tecnologias e possibilidades jurídicas, para promover uma cidade verdadeiramente sustentável.

O termo sustentabilidade tem, inicialmente, uma dimensão tão somente moral, que adverte sobre a responsabilidade para com as gerações futuras. Para Capra, a sustentabilidade advém de uma percepção atrelada à ecologia, que não separa o homem do meio ambiente, mas o visualiza em uma rede de fenômenos interligados, a teia da vida. (Capra, 1996).

A discussão sobre sustentabilidade ganha relevância jurídica entre os anos 60/70, devido a fatores como o desenvolvimento industrial e ambiental, as crises ambientais que ocorrem no período, o nascimento de movimentos ambientais e sociais, o desenvolvimento de teorias e conceitos. Internacionalmente, são mobilizadas conferências:

- Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 1972, foi a primeira Conferência organizada pela ONU sobre meio ambiente.
- Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1983-1987, na qual pela primeira vez que o termo desenvolvimento sustentável é mencionado.
- COP: Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, iniciando com a COP1 em Berlim em 1995. Destaca-se o 21º Encontro no qual foi firmado o Acordo de Paris (2015).
- RIO+10 e RIO+20: Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu a primeira vez em 1992. Em 1992 nasce a Agenda 21, que previu formas de implementação das propostas de desenvolvimento sustentável, travadas na conferência. Na Rio+20 avançou-se no debate sobre a economia verde e, também sobre temas até então não debatidos com tanto ênfase, como a erradicação da pobreza e combate à miséria.
- ODS: metas globais estabelecidas pela ONU em 2015 para abordar questões como pobreza, fome, saúde, educação, igualdade de gênero, energia, água, saneamento, trabalho decente, crescimento econômico, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, consumo e produção sustentáveis, ação climática, vida marinha, vida terrestre, paz, justiça e

⁹ Não se ignora que para a construção do conceito de sustentabilidade é uma construção social, composta por diferentes conteúdos e práticas. A sustentabilidade é artifício usado em discursos de variados atores, que participam da construção do espaço urbano. Para mais, ver Acserald (1999).

parcerias para atingir um futuro mais sustentável até 2030. As metas da ODS expressam o amálgama de todos os debates desenvolvidos até então sobre o meio ambiente e desenvolvimento humano.

- HABITAR I, II e III: ocorridas entre 1976, 1996 e 2016. Essas conferências representam marcos importantes no desenvolvimento da agenda global de desenvolvimento urbano e habitação, destacando a importância de abordar questões urbanas para alcançar um futuro mais sustentável e inclusivo

Sintetizando todos os aportes e debates advindos da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, Freitas (2018, p. 941-942) explana que para o direito brasileiro a sustentabilidade se apresenta como um “novo prisma hermenêutico”, pois prevista como princípio fundamental na Constituição, em substituição de um desenvolvimento econômico a qualquer custo:

O desenvolvimento sustentável, para além do prescrito no arts. 225, da CF, incorpora o progresso compartilhado (CF, art. 3º) como vetor-síntese do “bem de todos”, desdobrado em preceitos como o art. 174, parágrafo primeiro (planejamento do desenvolvimento equilibrado); o art. 218 (desenvolvimento científico e tecnológico, com o encargo implícito de observar o equilíbrio ecológico); e o art. 219 (conforme o qual será incentivado o bem-estar e a autonomia tecnológica). Em conexão com esses dispositivos, avulta, no art. 170, VI, da Carta, a consagração expressa da defesa do ambiente, como princípio de regência da atividade econômica, a requerer o tratamento diferenciado, segundo o impacto ambiental dos produtos e dos serviços. Como se verifica, o desenvolvimento, admissível constitucionalmente, é aquele que se deixa tingir pelas cores da justiça intergeracional. Qualquer acepção diversa, seja a da vertente voluntarista autoritária, seja a do projeto do “laissez-faire”, redunda em manifesta discrepância com as linhas mestras do ordenamento (Freitas, 2018, p. 943).

Sobre o desenvolvimento, o desenvolvimento econômico por muito tempo foi visto somente com o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) dos países. Entretanto, o desenvolvimento sustentável expressa uma forma de crescimento econômico que também venha acompanhado do desenvolvimento humano, fundado no bem-estar e qualidade de vida das pessoas.

Nesse norte, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) encontram-se positivados no ordenamento constitucional brasileiro, de modo que somente as escolhas, sejam elas políticas ou privadas, convergentes com a sustentabilidade multidimensional (social, econômica, ambiental, ética e jurídico-política), são constitucionalmente legítimas.

A sustentabilidade, assim, vai muito além de uma preocupação limitada ao meio ambiente, pois também se preocupa com a dimensão social, econômica, ética e jurídica-

política. O conceito de proteção ambiental avança, com o tempo, para uma questão de sustentabilidade intergeracional (Gomes; Ferreira, 2018, p. 159-161).

No condão da sustentabilidade, entende-se que o Estado Democrático de Direito existe para propiciar condições para a promoção do bem-estar das gerações presentes, sem sacrificar o bem-estar das gerações futuras. Com a sustentabilidade, busca-se agregar à administração pública:

(a) a crescente imantação da governança e da regulação pelo interesse público genuíno; (b) a deliberação esclarecida do Estado Democrático (e da sociedade, por suposto), em vez da tentação governista autocrática; (c) a sindicabilidade da motivação decisória estatal (explicitação dos fundamentos de fato e de direito), passando pelo crivo de cruzados efeitos; (d) a redução dos males oriundos de demarcações assaz rígidas que opõem o biocentrismo e o antropocentrismo; (e) a superação da cultura eminentemente adversarial, haja vista as pronunciadas vantagens naturais da cooperação; (f) o controle enfático no tocante ao princípio da eficácia (mais do que da paradoxalmente autodestrutiva eficiência); (h) a precaução e a prevenção servindo de tónicas do planejamento estratégico e do pensamento sistemático; (i) a projeção consistente e congruente dos cenários de ar limpo e (j) o reconhecimento da dignidade de seres passíveis de sofrimento, em acepção ampla (Freitas, 2018, p. 946).

E, nesse mesmo propósito, o urbanismo sustentável, que configurará as bases da cidade sustentável, divide-se em 8 indicadores:

(1) controle de atividades de risco; (2) preservação de processos ecológicos essenciais e manejo de espécies; (3) educação ambiental; (4) gestão adequada dos resíduos sólidos, do solo, dos recursos hídricos e da qualidade do ar; (5) atenção às mudanças climáticas e incentivo ao uso de energias renováveis; (6) licitações sustentáveis; (7) equidade socioambiental; e (8) gestão democrática (De Marco, p. 481).

Todos esses indicadores podem ser encontrados na legislação brasileira vigente. Aliás, após a promulgação da Constituição brasileira de 1988, houve uma profusão de normas pró-urbanismo sustentável, com um destaque especial para o Estatuto da Cidade, lei premiada no âmbito das Nações Unidas. Entretanto, o avanço quantitativo de leis não foi acompanhado por uma responsividade qualitativa. Talvez em razão da agressividade do mercado imobiliário em suas práticas gentrificadoras e pela ausência de políticas públicas suficientes para a promoção de moradias adequadas.

4. CIDADE SUSTENTÁVEL COMO DIREITO FUNDAMENTAL

O termo “cidade sustentável” surge logo após a difusão do ambientalismo nos anos 70, mas o conceito somente será desenvolvido a partir da década de 1990, devido à promoção das conferências do Habitat, promovidas pela ONU (Gomes; Zambam, 2018, p. 324).

Conforme será exposto, enquanto o "direito à cidade sustentável" enfatiza o aspecto dos direitos humanos e o acesso igualitário aos recursos urbanos, a "sustentabilidade urbana" materializa as medidas concretas e políticas necessárias para alcançar esse objetivo de forma holística e duradoura, de um lado, e de outro, expressa a filosofia impregnada no modo como se compreende o urbano, nos termos de Lefebvre.

Na corrente seção, porém, abordar-se-á ambos os conceitos numa fórmula sintética: “direito fundamental à cidade sustentável”, já que ambos são complementares e estão relacionados à criação de ambientes urbanos que sejam ecologicamente saudáveis, socialmente justos e economicamente viáveis.

O texto da Constituição Federal de 1988 reconheceu a importância da política urbana. O conceito de cidade sustentável, porém, surge expressamente no Estatuto da Cidade, que prevê no I do art. 2 a definição. No conceito em comento, não é evidenciada somente a dimensão ambiental, mas há a proposta de um planejamento territorial socialmente justo e adequado às particularidades dos municípios. Para além da definição jurídica existente no ordenamento brasileiro, a efetiva construção de uma cidade sustentável é algo altamente debatido (Gomes; Zambam, 2018, p. 324-326).

O Estatuto da Cidade regula a política urbana no Brasil, visando o desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e da cidade. Suas diretrizes buscam garantir cidades sustentáveis e acesso a direitos como moradia, transporte e serviços públicos. O planejamento urbano é essencial, o que é feito por: a) plano diretor; b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; c) zoneamento ambiental; d) plano plurianual; e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; f) gestão orçamentária participativa; g) planos, programas e projetos setoriais; e h) planos de desenvolvimento econômico e social. A sustentabilidade é prioritária, envolvendo gestão urbana e preservação dos recursos naturais, ao lado do reconhecimento da função social da propriedade também é assegurada (Pacelli, 2015 p. 31-34).

Conforme se extrai da leitura do ODS 11, para alcançar a sustentabilidade urbana, alguns direitos devem ser atendidos, que se voltam à qualidade de vida das pessoas, como o direito à moradia, que se desenrola no direito à água, esgoto, drenagem, coleta de lixo,

bem como ao transporte coletivo eficiente, lazer e acesso aos diversos serviços públicos. Esses princípios associam-se ao direito à cidade e o asseguramento do exercício do direito à cidade deve ser o objetivo das políticas urbanas, que tem o cidadão como prioridade (Araújo; Cândido, 2014, p. 149).

No ODS 11 há previsão expressa do direito à cidade sustentável (ODS 11), cuja Agenda é adotada no Brasil, e expressam-se algumas dimensões da cidade sustentável, que devem ser lida juntas dos oito indicadores da sustentabilidade urbana antes apresentados:

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis

11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais (Brasil, 2024c).

Assim, aplicada às cidades, a sustentabilidade parte do princípio não só de um ajuste do padrão produção e consumo, mas da autenticação democrática dos distintos ritmos sociais na produção do espaço (Pacelli, 2015, p. 34-35).

Logo, para a resolução dos problemas urbanos, é necessário um conhecimento do contexto específico regional e local, pois não são as mesmas em todos os locais. Embora a urbanização seja uma tendência local, tem se ampliado especialmente em países em desenvolvimento, onde a estrutura institucional e regulatória costuma a ser fraca e há uma má prestação de serviços básicos. Nesse contexto, as cidades representam o poder transformador para se alcançar os ODS. Ao se fortalecer os governos locais, garante-se o empoderamento e a participação cívica, pois o governo local é o principal ponto de contato institucional para os indivíduos (Graute, 2016, p. 6-8).

O direito fundamental à cidade sustentável também envolve a transparência da administração, pela realização de medição do desenvolvimento urbano sustentável. Hoje existem uma série de índices que se propõe a medir o nível do desenvolvimento urbano sustentável, e quanto ao conceito, a abordagem da sustentabilidade urbana encontra variações desde a perspectiva ideológica adotada (Winchester, 2006, p. 8-9).

Levando em consideração o que fora exposto, a crise urbana desvela que a cidade não pode ser vista como um espaço em equilíbrio, mas como um espaço em conflito, em razão da questão do poder amparada no espaço estruturado pela oferta imobiliária e pela busca incessante do lucro. A essência do capital, porém, é produzir a natureza e o espaço de maneira contraditória, visando a desigualdade. Nesse ponto, a luta pela igualdade começa desde o fortalecimento democrático, especialmente no fortalecimento das possibilidades de exercício da cidadania.

Assim, a resposta mais propícia a esse cenário de desigualdade perpétua é o da democracia, pois diferente do capitalismo, a democracia busca a igualdade. A justiça, nesse panorama, são as conformidades dos direitos, que os garantem e distribuem para quem merece. As instituições políticas podem ser advindas da sociedade, do governo ou das empresas, mas se sabe que as duas últimas dirigem as mais poderosas instituições. O alcance de um espaço justo ambientalmente começa pela mobilização semelhante ao direito à cidade, exposto por Lefebvre, de modo que, ao invés de se aguardar algum resultado positivo e democrático na resolução de agendas de cúpulas mundiais, o alcance da cidade sustentável deve ser articulado na sociedade civil, em pressão às esferas públicas e privadas (Pacelli, 2015, p. 32-33).

5, CONCLUSÃO

Pelo acima exposto, o direito fundamental à cidade sustentável guarda relação com vários outros direitos fundamentais. No ponto, não é demais lembrar que a efetivação dos direitos fundamentais garante a preservação da democracia.

Para que as cidades se tornem sustentáveis é necessário o despertar para novos valores e práticas orientadas para a sustentabilidade, por meio de atuações como a ampliação da participação da sociedade, o aumento do poder local, abertura do espaço público, atuações essas que ampliam o sentido de pertencimento e responsabilidade.

Os problemas associados ao desenvolvimento urbano são muitos e profundos, como a escassez de serviços públicos, desigualdades sociais na questão da moradia, segregação social e espacial, desigualdade, pobreza, desemprego e maior vulnerabilidade econômica, deterioramento ambiental, complexidades da estrutura da administração pública responsável pelos serviços urbanos, contaminação e vulnerabilidade frente a desastres tecnológicos e naturais.

Com efeito, são problemas complexos, mas que o direito à cidade sustentável busca enfrentar para garantir maior justiça espacial no espaço urbano. Dessarte, ao se discutir sobre um direito à cidade sustentável, desvela-se como milhares de pessoas tem os seus direitos violados ao serem expostas a ambientes desprovidos de serviços públicos precários, expostas à violência contínua, sem ferramentas ou formas para participar da administração pública e expostas aos mais diversos riscos.

Vale dizer, por fim, que a reflexão sobre a sustentabilidade do espaço urbano impacta diretamente na epistemologia jurídica, pois que exige transdisciplinaridade e agrega um novo prisma hermenêutico para a aplicação prática do fenômeno jurídico.

REFERÊNCIAS

ACSELRAD, Henri. Desregulamentação, Contradições Espaciais e Sustentabilidade Urbana. **Revista paranaense de desenvolvimento**, Curitiba, n.107, p.25-38, jul./dez. 2004.

ACSELRAD, Henri. Discursos da sustentabilidade urbana. **R.B. Estudos Urbanos e Regionais**, n.º 1, maio 1999.

ARAÚJO, M.C.C.; CÂNDIDO, G.A. Qualidade de vida e sustentabilidade urbana. **Holos**, n. 30, Vol. 01, 2014.

BRAGA, Cristiane Borges et al. Sistemas para avaliação de cidades inteligentes e sustentáveis: uma revisão bibliográfica. **Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades**, v.8, n. 60, 2020.

BRASIL. Objetivo do desenvolvimento sustentável n. 11. 2024c. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>. Acesso em: 7 abril 2024.

CAPRA, Fridjof. **A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos**. São Paulo: Cultrix, 1996.

DE MARCO, Crithian Magnus. **O direito fundamental à cidade sustentável**: e os desafios de sua eficácia. Novas Edições Acadêmica: 2014.

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: novo paradigma hermenêutico. **Novos Estudos Jurídicos**, Itajaí (SC), v. 23, n. 3, p. 940–963, 2018. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/nej/article/view/13749>. Acesso em: 20 fev. 2023.

GOMES, Daniela; ZAMBAM, Neuro José. Sustentabilidade do espaço urbano: novas tecnologias e políticas públicas urbanístico-ambientais. **Revista de Direito da Cidade**, vol. 10, nº 1, 2018, pp. 310-334.

GRAUTE, Ulrich. Local Authorities Acting Globally for Sustainable Development. **Regional Studies**, 2016.

LEFEBVRE, Henri. **Direito à Cidade**. São Paulo: Centauro, 2001.

PACELLI, Henrique Martins Teodoro. O sofisma da sustentabilidade urbana. **Mercator**, vol. 11, núm. 24, 2012, pp. 101-113.

PACELLI, Henrique Martins Teodoro. Sustentabilidade, espaço urbano e complexidade. **Boletim Gaúcho de Geografia**, v. 42, n.1, p. 23-43, jan., 2015

WINCHESTER, Lucy. Desafíos para el desarrollo sostenible de las ciudades en América Latina y El Caribe. **Revista eure**, v. 32, n. 96, pp. 7-25, Santiago de Chile, agosto de 2006.